

DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF WEB SOFTWARE FOR MANAGEMENT OF THE ÁGUAS DO SERTÃO PROGRAM IN THE SCOPE OF RURAL SANITATION IN THE STATE OF CEARÁ (SIGPAS)

DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UM SOFTWARE WEB PARA GERENCIAMENTO DO PROGRAMA ÁGUAS DO SERTÃO NO ÂMBITO DO SANEAMENTO RURAL NO ESTADO DO CEARÁ (SIGPAS)

Flávia Mendes Lacerda Alves¹, Antonio Negreiros Bastos Neto², Camila Fernandes Lima³ e Vandí César de Lima Júnior⁴.

¹ Engenheira Civil, Engenheira de Segurança do Trabalho, Especialista em Saneamento, Especialista em Energias Renováveis, Mestranda em Hidrologia e Hidrossedimentologia do PPGEA / Universidade Federal do Ceará (UFC), Fortaleza-CE, Brasil, flaviamendeslacerda@gmail.com, ORCID 0009-0007-9458-2265;

² Engenheiro Civil, UGP-PAS, Secretaria das Cidades, Fortaleza-CE, Brasil, negreiros.bastos@cidades.ce.gov.br;

³ Engenheira Civil, Consórcio KL-GCA (Gerenciadora do PAS), Fortaleza-CE, Brasil, camilafernandes.civil@gmail.com;

⁴ Desenvolvedor de Software, SOFS Informática e Eletrônica Ltda., Fortaleza-CE, Brasil, analista.cesarjunior@gmail.com.

*Eixo Temático 13 – Modelos de Governança da Área Rural
Estruturas de governança multissetoriais para o saneamento rural*

RESUMO

A gestão pública de programas, projetos e obras de Saneamento Rural no Brasil enfrenta desafios crescentes relacionados à complexidade administrativa, bem como o monitoramento, medição, fiscalização e controle de contratos de projetos e obras de sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgotamento sanitário. Tradicionalmente, tais processos têm se apoiado em sistemas públicos e planilhas eletrônicas fragmentadas, sem integração entre as áreas técnicas envolvidas, o que resulta em falhas, retrabalho e fragilidade na governança do setor. Nesse contexto, a Secretaria das Cidades do Governo do Estado do Ceará (SCIDADES), através da Unidade de Gerenciamento do Programa Águas do Sertão (UGP PAS), iniciou a concepção e implantação do Sistema de Gestão do Programa Águas do Sertão (SIGPAS), uma solução digital voltada à modernização da gestão de processos, contratos, projetos e obras, fortalecendo as estruturas de governança multissetorial no âmbito do Saneamento Rural no Estado do Ceará. O presente artigo apresenta o processo de concepção e desenvolvimento para implantação do SIGPAS, um *software web* estruturado em módulos correspondentes às principais gerências e processos da UGP PAS. A metodologia de desenvolvimento envolveu mapeamento de fluxos, oficinas participativas e reestruturação de processos, com ênfase na eliminação de redundâncias e automatização de documentos. Os resultados preliminares apontam para notória eficiência operacional, redução de falhas e fortalecimento da governança do Programa. O SIGPAS constitui uma iniciativa estratégica de transformação digital na administração pública voltada à universalização do Saneamento Rural no Estado do Ceará

Palavras-chave: Saneamento Rural; Gestão Pública; Governança Multissetorial; Sistema de Informação; Transformação Digital.

visualização da estrutura da modelagem computacional para fins de desenvolvimento do *software web*, através do padrão *Model-View-Controller (MVC)*.

O funcionamento do *Laravel* ocorre no ecossistema da linguagem de programação *PHP (Hypertext Preprocessor)*, sendo esta amplamente utilizada no desenvolvimento de *softwares* através da plataforma *web*. Para utilização do *Laravel*, é necessário a instalação prévia na máquina do *PHP*, *Composer*, e instalador do próprio *Laravel*, bem como o *Node* e o *NPM (Node Package Manager)* ou *Bundle* (recursos de *front-end*).

O Editor *VSCode* consiste em um editor de código-fonte desenvolvido pela Microsoft, sem custos de aquisição da ferramenta, além das vantagens do código de programação aberto, funcionando em ambientes operacionais como Windows, macOS e Linux.

Figura 2. Área inicial de acesso, através da plataforma *web*, na interface da linguagem de programação do SIGPAS (*Laravel* e Editor *VSCode*)

Fonte: Autores, 2025.

A injeção de dependências, testes unitários, filas e eventos em tempo real foram seguidos no padrão de desenvolvimento do *software* SIGPAS para fins de melhoria contínua no processo de criação, permitindo rastreabilidade e assertividade nos resultados cadastrados.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O SIGPAS é um *software* que, atualmente, se encontra na fase de desenvolvimento e implementação pela Unidade de Gerenciamento do Programa Águas do Sertão (UGP PAS), deste modo, seu *design* permite o funcionamento através da plataforma *web* com a finalidade

A Etapa I compreendeu a fase inicial da modelagem do programa, deste modo, o SIGPAS substituirá, mediante avanço das subetapas de desenvolvimento da plataforma *web*, o acompanhamento, controle e gestão do Programa (PAS) no modelo físico de preenchimento de planilhas, assim, a plataforma digital permitirá o armazenamento estruturado das informações dos contratos, a emissão de relatórios diversos, a consulta de documentos relacionados a cada contrato, a visualização dos dados por meio de *dashboards* interativos, entre outras funcionalidades.

Logo, esse avanço na modelagem digital facilitará significativamente a organização, consulta e acompanhamento da execução contratual, conferindo celeridade nos processos decisórios de gestão e alocação de recursos físicos e financeiros no Saneamento Rural do Estado do Ceará.

Figura 4. Área inicial de acesso, através da plataforma *web*, na interface de *login* do usuário no SIGPAS
Fonte: Autores, 2025.

A Etapa II consistirá basicamente na evolução e melhoria contínua do sistema, mediante prévio cadastro de informações na Etapa I, sendo esta uma atividade antecessora na modelagem computacional do *software web*. Para fins de viabilidade técnica, além do monitoramento contínuo das atividades de cada subetapa, previu-se a utilização do Modelo PDCA (*Plan, Do, Check and Act*) no auxílio dos processos de auditoria pelos respectivos gestores.

A Etapa II fora criada com a finalidade da geração automatizada de documentos (*outputs*), a partir dos dados inseridos nos formulários de cadastramento do sistema segundo

os usuários, assim, entre os principais documentos que poderão ser gerados diretamente na plataforma *web*, temos as emissões das ordens de serviços dos contratos de projetos e obras, os aditivos contratuais – prazo e/ou valor, os apostilamentos – dotações orçamentárias, as ordens de paralisação e retomada contratuais, o Termo de Recebimento Definitivo de Projeto (TRDP), o Termo de Recebimento Definitivo de Obra (TRDO), pareceres de aprovação de projetos, atestados de conclusão para fins de submissão nos conselhos de classe, termos de rescisão contratual, entre outros.

Considerando a multidisciplinaridade necessária para fins de execução do Saneamento Rural no Estado do Ceará, as ações de medições, fiscalizações e controles no acompanhamento e gestão perpassa as interdisciplinaridades nas áreas técnicas administrativas, engenharia, financeiro, trabalho social, logística e transporte, etc., deste modo, a simplificação dos processos de gestão permitiu impactos positivos na governança ágil do programa.

A Figura 5 apresenta os resultados e vantagens da linguagem de programação utilizada na modelagem computacional do SIGPAS, por meio da função “*Illuminate*” que permite a identificação de possíveis erros no cadastramento dos códigos com a rastreabilidade na interface homem – máquina (IHM), ou seja, a retro-iluminação na linha 25 do código, permitiu a ágil correção do mesmo.

Figura 5. Vantagens da ferramenta retroiluminada, através de cadastramento na plataforma *web*, na interface da linguagem de programação do SIGPAS (*Laravel* e Editor *VSCode*)

Fonte: Autores, 2025.

A simplificação dos processos do Planejamento Estratégico do Programa Águas do Sertão, através do instrumento intitulado Plano de Aquisições do PAS, permitiu avanços consideráveis nos processos decisórios de alocação de recursos físicos e financeiros, sendo este desempenhado principalmente pelos *ROLES* – Auditores (Gerentes ou Gestores) e Administrador (Coordenação da UGP PAS).

Figura 6. Fluxograma representativo dos marcos estratégicos de *design* da modelagem computacional estruturante do *software* SIGPAS

Fonte: Autores, 2025.

A Figura 6 representa os principais marcos estratégicos utilizados na alternância das interfaces de cada gerência do Programa Águas do Sertão, assim, os módulos foram interligados mediante *design* dos fluxos dos processos, desde a validação do Plano de Aquisições do PAS pelas áreas administrativas e/ou meio até às áreas finalísticas mediante atestos de execução de obras de abastecimento de água, bem como os projetos de sistemas de esgotamento sanitário.

Considerando os desafios relevantes na modelagem computacional do *software*, tivemos a necessidade de reestruturação dos módulos de algumas gerências do programa, como as gerências GERAQ e GEAFI, que concentram as informações fundamentais no início do fluxo de contratação do Programa PAS.

O formulário da funcionalidade Controle Financeiro também fora aprimorado, anteriormente, o *Usuário* precisava registrar separadamente o pagamento líquido à contratada, bem como os devidos valores correspondentes aos impostos.

Atualmente, essas informações são consolidadas em um único registro de pagamento de medição, passando a incluir também a situação do pagamento, ou seja, se está em análise ou fora devidamente pago, bem como a indicação da carteira de desembolso dos recursos financeiros. Para fins de segurança da informação, foi desenvolvido um quadro interno no próprio registro, permitindo o detalhamento da composição do pagamento, com os valores líquidos e dos impostos, bem como a data de competência da medição, data de liquidação e data efetiva do pagamento da nota fiscal, sendo este recurso essencial para lidar com as

verificações das obrigações contábeis, como o INSS, cuja quitação ocorre no mês subsequente à emissão da medição do objeto.

A reestruturação demandou revisão dos documentos e validação perante às equipes técnicas responsáveis, exigindo alinhamento, comprometimento, tempo e sinergia entre os setores. O contrato-piloto de desenvolvimento do *software web*, segundo as categoria (projetos, obras, bens, consultorias), ocorreu com a finalidade de identificação dos possíveis erros e/ou *bugs*, bem como a verificação da consistência dos cálculos do sistema mediante compatibilização com processos existentes e devidamente concluídos e auditados externamente.

Atualmente, a equipe técnica da UGP PAS encontra-se dedicada à correção das falhas na consolidação dos dados, permeabilidade dos fluxos e integração com as gerências, respectivos gestores e coordenação do programa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As vantagens de utilização do SIGPAS são decorrentes das limitações dos modelos de gerenciamento e supervisão existentes no Programa Águas do Sertão, sendo baseados, inicialmente, através de diversas planilhas individualizadas para cada gerência da UGP PAS, bem como as demais documentações editáveis inerentes aos processos e programas do Governo do Estado do Ceará.

Durante o processo de desenvolvimento e implantação do SIGPAS, diversos desafios foram identificados, tanto de ordem técnica, quanto institucional, inicialmente, a estrutura do sistema foi baseada nas planilhas utilizadas pelas gerências do programa, fato que revelou lacunas de integração entre os módulos dos setores, bem como a duplicidade na inserção dos dados técnicos, para fins de exemplificação, haviam determinadas informações que eram inseridas mais de uma vez por diferentes equipes técnicas, aumentando o risco de inconsistências nos dados, além do extenso retrabalho.

As documentações do sistema, especificamente do Manual de Utilização do SIGPAS, encontra-se em processo de elaboração e, na sequência, será revisado, com a inclusão das telas ao término do processo (inserção de dados, revisão e aprovação, interação e testes da ferramenta, etc.) para fins de gestão da informação.

Atualmente, estamos em desenvolvimento de propostas de *dashboards* (GEMON, GEAFI, GERAQ e GOPAS) para otimização da visualização do andamento dos setores, bem como

gestão da informação e agilidade no processo de tomada de decisão, logo, com essa funcionalidade, os processos serão mais ágeis, padronizados e menos suscetíveis a erros na interface homem – máquina (IHM).

Considerando a extensão territorial das áreas rurais no Estado do Ceará, bem como as comunidades beneficiadas pelas ações do PAS, algumas melhorias se fazem necessárias no planejamento e gestão do programa, como o desenvolvimento do SIGPAS na versão para aplicativo móvel, facilitando, assim, os trabalhos de campo desenvolvidos pelas equipes técnicas de Engenharia, Sociologia e Serviço Social.

Finalmente, o SIGPAS permitirá o acompanhamento individualizado e pormenorizado de cada comunidade rural, desde a celebração do acordo de cooperação técnica (SCIDADES e Município), as documentações da anuência municipal, outorga da fonte hídrica, licenciamento ambiental, regularização fundiária das unidades do sistema, projetos, obras, operação assistida, ou seja, o saneamento rural cearense transformado digitalmente, permitindo a governança multissetorial por meio de um sistema de informação ágil e integrado, essencial à universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, incorporando os desafios das mudanças climáticas no contexto semiárido, permitindo a promoção da segurança hídrica, o reúso da água e empoderamento de comunidades rurais.

AGRADECIMENTOS

Os agradecimentos do presente trabalho são extensos ao apoio da UGP PAS – SCIDADES; Banco Alemão de Desenvolvimento *KfW*; CAGECE; Consórcio KL-GCA, Gerenciadora do PAS e SOFS Informática e Eletrônica Ltda., sendo estes responsáveis pela interface de programação computacional através da Consultoria GITEC.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Secretaria das Cidades do Governo do Estado do Ceará. 2021. “Padrão de Projetos e Obras Rurais de Sistemas de Abastecimento de Água.” Coordenadorias - UGP PAS: Publicações. <https://www.cidades.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/12/2020/09/PADRAO-DE-PROJETOS-E-OBRAS-RURAISSAA-VERSAO-01.pdf>.

Secretaria das Cidades do Governo do Estado do Ceará. 2024. “Programa de Saneamento Básico em Localidades Rurais do Estado do Ceará: Adaptação às Mudanças Climáticas – Manual Operacional do Programa (MOP).” Coordenadorias - UGP PAS: Publicações. https://www.cidades.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/12/2025/07/MOP_versao_-final.pdf.